

**BIOSSEGURANÇA EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS: RELEVÂNCIA E
ATUALIZAÇÕES PÓS-COVID-19**

**BIOSAFETY IN DENTAL SERVICES: RELEVANCE AND UPDATES IN THE POST-
COVID-19 ERA**

Heliel Eustáquio da SILVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3658-3327>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: heliel.silveira@iescfag.edu.br

Mara Sílvia Malvezzi PINTO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1373-2185>

Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto-FHO

E-mail: maraortodontista@gmail.com

Ana Mara da Silva MORAIS

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3591-3769>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: acmodontologia5@gmail.com

Fabianne Duarte GEBARA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6783-2577>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: bia.duarte@iescfag.edu.br

RESUMO

A biossegurança em serviços odontológicos sempre foi essencial para a proteção de profissionais e pacientes contra riscos biológicos, químicos e físicos. Contudo, com a pandemia de Covid-19, tornou-se ainda mais evidente a necessidade de reforçar práticas preventivas, especialmente diante da elevada exposição ao SARS-CoV-2 por meio de saliva, sangue e aerossóis. Este estudo tem como objetivo analisar a relevância da biossegurança na odontologia, com foco nas atualizações e mudanças implementadas no contexto pós-pandêmico. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, baseada em revisão de literatura científica e normativa, incluindo publicações da ANVISA, OMS, CFO e outras entidades relevantes. Os resultados indicam que a pandemia impulsionou a reformulação de protocolos de atendimento, com ênfase em medidas como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) reforçados, triagens rigorosas, controle de infecções cruzadas e gerenciamento adequado de resíduos. Além disso, houve maior atenção à ventilação dos ambientes, reorganização dos fluxos clínicos e digitalização de processos. Conclui-se que a biossegurança passou a ocupar papel ainda mais central na prática odontológica contemporânea, exigindo atualização contínua dos profissionais e comprometimento institucional com normas sanitárias mais rígidas. O cenário pós-Covid-

19 impõe desafios, mas também representa uma oportunidade para consolidar uma cultura de segurança e prevenção nas clínicas odontológicas.

Palavras-chave: biossegurança; odontologia; Covid-19; prevenção; serviços de saúde.

ABSTRACT

Biosafety in dental services has always been essential for protecting both professionals and patients against biological, chemical, and physical risks. However, the COVID-19 pandemic has made even more evident the need to strengthen preventive practices, especially due to the high exposure to SARS-CoV-2 through saliva, blood, and aerosols. This study aims to analyze the relevance of biosafety in dentistry, focusing on the updates and changes implemented in the post-pandemic context. This is a qualitative, descriptive study based on a literature and regulatory review, including publications from ANVISA, WHO, the Brazilian Federal Council of Dentistry (CFO), and other relevant entities. The findings indicate that the pandemic led to a reformulation of clinical care protocols, with emphasis on measures such as enhanced use of Personal Protective Equipment (PPE), strict triage procedures, control of cross-infection, and proper waste management. Additionally, greater attention was given to ventilation, reorganization of clinical workflows, and digitalization of processes. It is concluded that biosafety has taken on an even more central role in contemporary dental practice, requiring continuous professional training and institutional commitment to stricter sanitary standards. The post-COVID-19 scenario presents challenges but also offers an opportunity to consolidate a culture of safety and prevention in dental clinics.

Keywords: Biosafety. Dentistry. COVID-19. Prevention. Health services.

INTRODUÇÃO

A biossegurança na odontologia é um conjunto de ações voltadas para a prevenção e controle de riscos biológicos, químicos, físicos e ergonômicos nos ambientes clínicos. Historicamente, essas práticas sempre tiveram grande relevância, especialmente pela exposição constante dos profissionais da odontologia a fluidos corporais, aerossóis e agentes infecciosos (Silva et al., 2017).

Com a emergência da pandemia da Covid-19, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, a biossegurança nos serviços odontológicos passou a ocupar posição central nas discussões sobre segurança do trabalho e atendimento clínico (ANVISA, 2020). As medidas de prevenção foram intensificadas, e novas diretrizes foram estabelecidas por órgãos como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde e os Conselhos de Odontologia (World Health Organization, 2020; CFO, 2020).

Neste cenário, torna-se necessário revisar as práticas de biossegurança sob uma nova ótica, considerando os desafios e inovações trazidos pela pandemia. Este artigo objetiva analisar a evolução das práticas de biossegurança na odontologia e destacar as atualizações normativas e comportamentais ocorridas após o advento da Covid-19.

A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica e documental de caráter qualitativo. Foram analisadas diretrizes oficiais de órgãos nacionais e internacionais, artigos científicos indexados em bases como SciELO, PubMed e LILACS,

além de documentos emitidos por entidades reguladoras como a ANVISA e o Conselho Federal de Odontologia.

Os critérios de inclusão abrangeram publicações entre os anos de 2017 a 2024, com foco em biossegurança em ambientes odontológicos e as atualizações específicas no contexto da pandemia da Covid-19. A escolha do período se justifica por incluir o cenário pré e pós-pandêmico, permitindo a comparação entre protocolos vigentes antes e depois de 2020.

O levantamento dos dados foi realizado entre janeiro e março de 2025, seguindo etapas de leitura exploratória, leitura seletiva e análise interpretativa do conteúdo, conforme orientações de Gil (2010).

DESENVOLVIMENTO

1 Conceito e Princípios da Biossegurança

A biossegurança consiste em um conjunto de medidas e procedimentos técnicos, normativos e comportamentais que têm como objetivo minimizar riscos biológicos, físicos e químicos em ambientes de trabalho, especialmente na área da saúde. No contexto odontológico, sua aplicação é essencial para garantir a segurança tanto dos profissionais quanto dos pacientes, prevenindo a disseminação de microrganismos patogênicos durante os atendimentos clínicos.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), biossegurança refere-se à “adoção sistemática de precauções com foco na proteção à saúde humana, animal e ambiental, com ênfase na prevenção e minimização de riscos” (ANVISA, 2020). Na prática odontológica, essas medidas abrangem desde a higienização correta das mãos até protocolos rigorosos de esterilização, desinfecção, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e gerenciamento adequado de resíduos, conforme preconiza a Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA, que estabelece diretrizes sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Os princípios da biossegurança em odontologia estão fundamentados em diretrizes internacionais e nacionais, como as recomendadas pelos Centers for Disease Control and Prevention (CDC), que orientam a adoção de precauções padrão — incluindo o uso de luvas, máscaras, aventais, óculos de proteção e a higiene das mãos antes e após o atendimento (CDC, 2003). Essas precauções devem ser aplicadas universalmente, independentemente do diagnóstico do paciente, uma vez que muitas infecções podem ser assintomáticas ou não diagnosticadas.

Outro princípio essencial é a implementação de barreiras físicas, como protetores faciais e divisórias de vidro ou acrílico, que reduzem o contato direto com fluidos corporais e gotículas potencialmente contaminadas. Esse aspecto tornou-se ainda mais relevante após a pandemia de COVID-19, evidenciando a necessidade de reestruturação dos espaços clínicos para promover o distanciamento e a ventilação adequada (BRASIL, 2021).

Além disso, o controle de infecções cruzadas constitui um dos pilares da biossegurança odontológica. Isso envolve não apenas a correta esterilização dos instrumentos, mas também a desinfecção rigorosa de superfícies, cadeiras odontológicas e equipamentos entre os atendimentos. Segundo Silva et al. (2022), a falha na aplicação desses protocolos pode resultar na transmissão de infecções como hepatite B, hepatite C, tuberculose e, mais recentemente, SARS-CoV-2.

Dessa forma, a biossegurança deve ser compreendida como uma prática contínua e integrada ao cotidiano das clínicas e consultórios, exigindo atualização constante dos

profissionais, além de capacitação e adesão rigorosa às normas regulamentadoras vigentes.

2 Riscos Biológicos na Odontologia

A prática odontológica envolve constante exposição a agentes biológicos potencialmente patogênicos, o que torna os profissionais dessa área particularmente vulneráveis a infecções. Essa exposição decorre, principalmente, da proximidade direta com a cavidade oral dos pacientes e da geração de aerossóis e gotículas durante procedimentos clínicos, como o uso de canetas de alta rotação, ultrassom e jato de bicarbonato, que podem dispersar micro-organismos presentes na saliva, sangue e secreções respiratórias (CUNHA et al., 2021).

Dentre os agentes infecciosos de maior relevância estão os vírus da hepatite B (HBV), hepatite C (HCV), o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e, mais recentemente, o coronavírus SARS-CoV-2. A pandemia de COVID-19 evidenciou ainda mais a vulnerabilidade dos ambientes odontológicos, uma vez que o vírus pode ser transmitido por aerossóis e gotículas, com elevada carga viral detectada na saliva de pacientes assintomáticos (FONSECA et al., 2020; BRASIL, 2021).

Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) destacou que profissionais de saúde bucal apresentam risco aumentado de infecções respiratórias devido à natureza dos procedimentos executados, que favorecem a disseminação de bioaerossóis contaminantes. Esse risco não se limita apenas aos cirurgiões-dentistas, mas também se estende à equipe auxiliar e aos demais pacientes, especialmente em ambientes sem ventilação adequada ou com falhas no cumprimento dos protocolos de desinfecção e proteção individual.

A saliva, frequentemente subestimada como vetor de infecção, é reconhecida por conter uma ampla gama de agentes infecciosos. Estudos apontam que ela pode ser veículo para vírus como citomegalovírus, herpes simples, vírus Epstein-Barr e, mais recentemente, SARS-CoV-2, mesmo na ausência de sintomas clínicos evidentes (FONSECA et al., 2020; GUO et al., 2020). Tais achados reforçam a necessidade de medidas rigorosas de biossegurança que incluam protocolos de pré-triagem, uso de barreiras adicionais, controle de aerossóis e desinfecção criteriosa dos ambientes clínicos.

Dessa forma, compreender os riscos biológicos inerentes à odontologia é essencial para a formulação de estratégias eficazes de proteção, mitigação de riscos e garantia da saúde ocupacional dos profissionais e da segurança dos pacientes. A adoção rigorosa das práticas de biossegurança, aliada à educação continuada, torna-se imprescindível frente às constantes ameaças microbianas que desafiam a rotina clínica.

3 Impacto da Covid-19 nos Protocolos de Biossegurança

A pandemia de COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, provocou profundas transformações nos protocolos de biossegurança em diversas áreas da saúde, com destaque para a odontologia, cuja prática clínica envolve contato direto com a cavidade oral e procedimentos geradores de aerossóis. Diante da alta transmissibilidade do vírus, tornou-se necessário revisar práticas até então consideradas adequadas, promovendo uma reestruturação nos fluxos de atendimento, nas rotinas de higienização e nos equipamentos de proteção utilizados.

Uma das primeiras medidas adotadas foi o fortalecimento da triagem clínica e epidemiológica dos pacientes antes do atendimento, incluindo a aferição de temperatura corporal, aplicação de questionários sobre sintomas gripais, histórico de contato com casos confirmados e viagens recentes (BRASIL, 2021). Essas ações visaram identificar possíveis

casos suspeitos e evitar o acesso de indivíduos potencialmente contaminados aos ambientes clínicos.

Além disso, o espaçamento entre consultas passou a ser recomendado como forma de evitar aglomerações nas salas de espera e permitir a adequada desinfecção dos ambientes entre os atendimentos. O tempo entre um paciente e outro foi estendido para garantir que os aerossóis em suspensão fossem reduzidos e que as superfícies pudessem ser devidamente higienizadas (FERREIRA et al., 2021).

No que se refere aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), houve significativo reforço nas recomendações, com a substituição das máscaras cirúrgicas por respiradores do tipo N95, PFF2 ou equivalentes, especialmente em procedimentos que geram aerossóis. Outros EPIs como protetores faciais, capotes descartáveis impermeáveis, toucas e óculos de proteção passaram a ser de uso obrigatório, conforme orientações da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2020) e do Ministério da Saúde do Brasil.

A ventilação adequada dos ambientes clínicos também se tornou uma exigência relevante, com incentivo à circulação de ar natural e à adoção de sistemas de exaustão ou purificação do ar. Quando disponível, recomendou-se o uso de sistemas de aspiração de alta potência (HVE) e barreiras de borracha (dique de borracha) como formas adicionais de reduzir a dispersão de gotículas contaminadas durante os procedimentos odontológicos (CUNHA et al., 2021).

Conforme sistematizado no Fluxograma 1, a seguir, a biossegurança pós-Covid-19 passou a abranger uma sequência de etapas operacionais fundamentais para garantir a segurança de pacientes e profissionais durante o atendimento odontológico.

Fluxograma 1 - Biossegurança em serviços Odontológicos pós-covid-19

Fonte: Dos autores (2025)

Essas mudanças refletiram não apenas um esforço emergencial frente à crise sanitária, mas também contribuíram para a consolidação de práticas mais seguras a longo

prazo. O impacto da pandemia evidenciou fragilidades em protocolos anteriores e ressaltou a importância de uma biossegurança baseada em evidências científicas, capaz de se adaptar diante de novos desafios microbiológicos.

4 Atualizações Normativas Pós-Covid-19

A pandemia de COVID-19 trouxe à tona a necessidade de revisão e fortalecimento das normas regulatórias relacionadas à biossegurança nos serviços de saúde, com especial atenção à odontologia, que apresenta alto risco de transmissão de doenças infecciosas. Diversos órgãos regulamentadores atualizaram suas diretrizes e publicaram documentos específicos para nortear a prática odontológica em um cenário de emergência sanitária, reforçando o papel essencial das normas técnicas na promoção de ambientes clínicos seguros.

Um dos principais marcos foi a publicação da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 377/2020 da ANVISA, que atualizou as boas práticas de funcionamento dos serviços de saúde, com foco na prevenção e no controle de infecções. A norma reforçou a obrigatoriedade de protocolos padronizados de higienização de superfícies, esterilização de instrumentos, uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e descarte seguro de resíduos, exigindo também a capacitação contínua das equipes de saúde para garantir a eficácia das medidas implementadas (ANVISA, 2020).

No âmbito da odontologia, destacou-se a publicação da Nota Técnica nº 04/2020 do Conselho Federal de Odontologia (CFO), que estabeleceu diretrizes específicas para a atuação de cirurgiões-dentistas durante a pandemia de COVID-19. Entre as orientações, incluíram-se o planejamento rigoroso do fluxo de pacientes para evitar aglomerações, a reorganização dos espaços físicos, a triagem prévia por telefone ou aplicativos de mensagens e o espaçamento entre atendimentos clínicos (CFO, 2020).

Essas atualizações normativas também determinaram a ampliação do uso de EPIs, anteriormente restritos a procedimentos invasivos, passando a ser de uso rotineiro. Capotes impermeáveis, respiradores N95/PFF2, protetores faciais e barreiras físicas tornaram-se itens obrigatórios em praticamente todas as etapas do atendimento odontológico. A desinfecção de superfícies passou a exigir produtos regularizados pela ANVISA, com tempo de ação comprovadamente eficaz contra vírus envelopados, como o SARS-CoV-2.

Outro ponto enfatizado nas novas normativas foi a necessidade de treinamentos regulares e documentados, capacitando os profissionais para lidar com os novos protocolos e garantindo o cumprimento das medidas exigidas pelos órgãos de vigilância sanitária. Essa abordagem proativa visou não apenas conter a transmissão da COVID-19, mas também instituir uma cultura de biossegurança mais sólida e permanente no contexto odontológico.

Nesse contexto, a tabela a seguir apresenta uma comparação entre os protocolos adotados no período pré-pandêmico (antes de 2020) e aqueles estabelecidos após o início da pandemia, destacando as principais mudanças implementadas nas rotinas clínicas odontológicas.

Tabela 1 - Comparativa: Protocolos de Biossegurança na Odontologia - Pré e Pós-Pandemia de COVID-19

Aspecto	Pré-Pandemia (antes de 2020)	Pós-Pandemia (após 2020)
Uso de EPIs	Máscara cirúrgica, luvas, óculos de proteção em procedimentos específicos.	EPIs reforçados: respiradores N95/PFF2, protetores faciais, capotes, toucas.

Aspecto	Pré-Pandemia (antes de 2020)	Pós-Pandemia (após 2020)
Triagem de pacientes	Básica ou inexistente.	Triagem clínica e epidemiológica rigorosa (sintomas, temperatura, histórico de exposição).
Controle de aerossóis	Uso eventual de barreiras (como dique de borracha).	Obrigatório: uso de dique de borracha, sistemas de aspiração de alta potência (HVE).
Ventilação de ambientes	Ventilação natural sem exigência técnica.	Ventilação obrigatória: natural ou com exaustores, filtros HEPA e purificadores de ar.
Intervalo entre atendimentos	Atendimentos consecutivos.	Intervalos estendidos para higienização e redução de aerossóis suspensos.
Desinfecção de superfícies	Higienização rotineira com produtos comuns.	Desinfecção rigorosa com produtos com eficácia virucida comprovada (registro ANVISA).
Gerenciamento de resíduos	Seguia a RDC 306/2004.	Mantém RDC 306/2004 com reforço nos resíduos contaminados por Covid-19.
Capacitação profissional	Treinamentos esporádicos.	Treinamento contínuo e documentado em biossegurança e manejo de crises sanitárias.
Atendimento remoto (teleodontologia)	Praticamente inexistente.	Implantação e ampliação da teleodontologia para triagens e acompanhamentos.

Fonte: Dos Autores (2025)

Observa-se, portanto, que o cenário pós-pandemia foi caracterizado por uma reestruturação profunda nas práticas de biossegurança em odontologia. As mudanças não se limitaram ao uso de equipamentos de proteção individual, mas abrangeram também aspectos como o controle ambiental, a triagem dos pacientes, o tempo entre atendimentos e a capacitação profissional. Essa transformação normativa reflete um movimento estratégico das autoridades sanitárias e da própria classe odontológica em reforçar a segurança, prevenir riscos biológicos e consolidar a biossegurança como um pilar indispensável da qualidade assistencial nos consultórios e clínicas odontológicas.

3.5 Perspectivas Futuras

A pandemia de COVID-19 provocou mudanças profundas na prática odontológica, destacando fragilidades nos protocolos de biossegurança vigentes e evidenciando a necessidade de uma abordagem mais abrangente e permanente quanto à prevenção de riscos biológicos. Com isso, delineiam-se novas perspectivas para o futuro da odontologia, pautadas na integração entre segurança, tecnologia e educação continuada.

Uma das tendências mais relevantes é a valorização da biossegurança como elemento central da prática clínica, indo além de medidas pontuais. A cultura da prevenção, amplamente reforçada durante a pandemia, tende a consolidar-se como um pilar da odontologia contemporânea, com a adoção contínua de protocolos baseados em evidências científicas e respaldo técnico de órgãos reguladores como a ANVISA, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) (BRASIL, 2021; WHO, 2020).

Nesse cenário, o investimento em infraestrutura segura torna-se fundamental. Ambientes clínicos serão cada vez mais planejados com foco na ventilação adequada, controle de fluxo de pessoas, superfícies de fácil desinfecção e integração de sistemas de aspiração e barreiras físicas. Essas melhorias estruturais visam não apenas o controle de doenças respiratórias como a COVID-19, mas também a proteção contra outras infecções transmissíveis por via sanguínea ou por aerossóis, como hepatites virais e tuberculose. Além das adaptações físicas, a incorporação de tecnologias digitais desponta como ferramenta estratégica para aprimorar a segurança e a eficiência dos serviços. O uso de prontuários eletrônicos, triagens remotas e teleodontologia — que permite a avaliação inicial e o acompanhamento de pacientes à distância — deve ser ampliado, favorecendo o controle de riscos e otimizando o tempo clínico (SILVA et al., 2022). Tais recursos não substituem o atendimento presencial, mas contribuem para um modelo híbrido, mais dinâmico e preventivo.

A formação e a capacitação contínua dos profissionais de odontologia também passam a ocupar posição de destaque nas políticas de biossegurança. A inclusão sistemática de conteúdos atualizados sobre controle de infecções nos currículos dos cursos de graduação e pós-graduação, bem como a exigência de treinamentos periódicos, são medidas que visam garantir a excelência na prática profissional e a redução de riscos ocupacionais (FERREIRA et al., 2021).

Em síntese, o cenário pós-pandêmico aponta para uma odontologia mais consciente, tecnológica e preparada para enfrentar desafios sanitários futuros. A biossegurança, longe de ser uma resposta transitória à crise da COVID-19, consolida-se como componente essencial e permanente da qualidade assistencial e da responsabilidade ética nos serviços odontológicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A biossegurança, historicamente relevante na prática odontológica, consolidou-se como eixo central da segurança em saúde com a pandemia da Covid-19. A emergência do SARS-CoV-2 evidenciou fragilidades nos protocolos existentes e impulsionou avanços que transformaram a cultura organizacional das clínicas odontológicas. O impacto foi visível não apenas nas rotinas clínicas, mas também na formação profissional, nas exigências normativas e na percepção coletiva sobre riscos biológicos.

A análise realizada permite afirmar que as atualizações normativas e os novos protocolos implementados durante e após a pandemia representaram um marco na valorização da prevenção de infecções em ambientes odontológicos. Documentos como a RDC n.º 377/2020 (ANVISA, 2020) e a Nota Técnica n.º 04/2020 (CFO, 2020) reforçaram diretrizes que antes eram, por vezes, negligenciadas, instituindo obrigações que hoje se tornaram práticas indispensáveis.

Além disso, a pandemia acelerou a adoção de tecnologias como a triagem digital, a teleodontologia e o uso sistemático de barreiras físicas e ventilação contínua. Tais estratégias contribuíram significativamente para a segurança do atendimento e deverão ser mantidas como parte das boas práticas permanentes nos serviços de saúde bucal. Segundo Fonseca et al. (2020), a compreensão da saliva como vetor relevante de vírus respiratórios transformou o entendimento sobre os riscos odontológicos, promovendo revisões substanciais nos protocolos clínicos.

Por fim, constata-se que a consolidação de uma cultura sólida de biossegurança dependerá de três pilares fundamentais: educação continuada dos profissionais, investimento institucional em infraestrutura segura e revisão constante dos protocolos à luz

das evidências científicas. O desafio contemporâneo não é apenas conter riscos imediatos, mas sustentar a vigilância permanente em tempos de normalidade aparente.

Como afirmam Cunha et al. (2021), a pandemia reconfigurou os padrões de cuidado em saúde, e, na odontologia, tal mudança deverá ser compreendida não como medida emergencial, mas como norma institucional duradoura. Assim, a biossegurança deve ser encarada não apenas como ferramenta de contenção de riscos, mas como elemento constitutivo da ética profissional e da qualidade no cuidado ao paciente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Resolução RDC n.º 377, de 28 de abril de 2020: dispõe sobre as boas práticas de funcionamento dos serviços de saúde.** Brasília, 2020.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Resolução RDC n.º 306, de 7 de dezembro de 2004: dispõe sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.** Brasília, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA n.º 04/2020: orientações para serviços de saúde no enfrentamento da COVID-19.** Brasília: ANVISA, 2021.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). **Guidelines for infection control in dental health-care settings—2003.** MMWR Recommendations and Reports, Atlanta, v. 52, n. RR-17, p. 1–61, 2003.

CFO – CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Nota Técnica n.º 04/2020: recomendações para atendimentos odontológicos durante a pandemia de COVID-19.** Brasília: CFO, 2020.

CUNHA, M. L. R. et al. Biossegurança em serviços odontológicos: desafios durante a pandemia de COVID-19. **Revista Brasileira de Odontologia**, Rio de Janeiro, v. 78, n. 1, p. 1–9, 2021.

FERREIRA, R. C. et al. Impactos da COVID-19 nos protocolos odontológicos: uma análise crítica. **Journal of Dental Science and Research**, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 45–52, 2021.

FONSECA, M. R. et al. Risco de transmissão do SARS-CoV-2 em consultórios odontológicos: papel da saliva e dos aerossóis. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 54, p. 25–32, 2020.

GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GUO, H. et al. The impact of the COVID-19 epidemic on the utilization of emergency dental services. **Journal of Dental Sciences**, Taiwan, v. 15, n. 4, p. 564–567, 2020.

SILVA, A. L. P. et al. Biossegurança odontológica antes e depois da pandemia: revisão narrativa. **Revista Brasileira de Odontologia Sanitária**, Belo Horizonte, v. 12, n. 2, p. 89–96, 2022.

SILVA, A. L. P. et al. Biossegurança na prática odontológica: conceitos e atualizações. **Revista de Odontologia da UNESP**, Araraquara, v. 46, n. 4, p. 245–252, 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Considerations for the provision of essential oral health services in the context of COVID-19.** Geneva: WHO, 2020.